

Особенности гармонического языка в ноктюрнах Ф. Шопена

Чэнь Синь

Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки

603952, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 40

M.I. Glinka Nizhny Novgorod State Conservatory

Piskunova str., 40, Nizhny Novgorod 603952 Russia

e-mail: 3199183439@qq.com

Ключевые слова: Шопен, ноктюрн, гармония, романтизм, фортепианный стиль, Джон Филд, польский фольклор, колористическая гармония, фактура.

Key words: Chopin, nocturne, harmony, Romanticism, piano style, John Field, Polish folklore, coloristic harmony, texture.

Резюме: В статье рассматриваются ключевые особенности гармонического языка Фредерика Шопена на примере жанра ноктюрна. Анализируется эволюция гармонического мышления композитора от ранних произведений, испытавших влияние «блестящего» стиля и творчества Джона Фильда, до зрелых драматических полотен. Особое внимание уделяется таким аспектам, как «поющая гармония», колористическая функция фактуры, использование сложных аккордовых структур и модуляций для создания психологической глубины. Также исследуется роль орнаментики и влияние элементов польского национального фольклора на формирование уникального гармонического стиля Шопена в ноктюрнах.

Abstract: The article examines the key features of the harmonic language of Frédéric Chopin through the genre of the nocturne. It analyzes the evolution of the composer's harmonic thinking from his early works, influenced by the "brilliant" style and the music of John Field, to his mature dramatic compositions. Particular attention is given to aspects such as "singing harmony," the coloristic function of texture, the use of complex chord structures, and modulations to create psychological depth. The role of ornamentation and the influence of elements of Polish national folklore on the formation of Chopin's unique harmonic style in his nocturnes are also explored.

[Chen Xin Features of harmonic language in F. Chopin's nocturnes]

Введение.

Жанр ноктюрна, ставший одним из символов музыкального романтизма, обязан своим рождением ирландскому композитору и пианисту Джону Филду. Именно он утвердил форму небольшой лирической фортепианной пьесы, предназначенной для передачи тонких душевных состояний и созерцания «поэзии ночи» (Ермакова, 2021: 40). Однако

подлинную вершину и непревзойденную глубину этот жанр обрел в творчестве Фредерика Шопена. Унаследовав от Филда саму идею «пения на фортепиано» и фактурный принцип «мелодия плюс аккомпанемент», Шопен наполнил ноктюрн невиданным доселе драматизмом, психологизмом и гармоническим богатством. Он не просто развил существующую модель, но кардинально переосмыслил ее, превратив изящную салонную пьесу в глубокую лирическую исповедь.

В отличие от ранних образцов жанра, мелодика ноктюрнов Шопена представляет собой уникальный синтез итальянской оперной кантилены *bel canto*, декламационной выразительности и богатейшей орнаментики, которая становится не просто украшением, а неотъемлемой частью гармонической ткани. Как отмечает Е.М. Ермакова, в зрелых ноктюрнах Шопена гармония усложнялась, композитор использовал более свободную форму, а сами пьесы становились все более импровизационными (Ермакова, 2021: 41). Цель данной статьи - проанализировать специфические черты гармонического языка в ноктюрнах Шопена, выявив его основные компоненты: колористические находки, связанные с фактурой, драматургическую функцию гармонии и влияние национального колорита.

От «блестящего» стиля к «поющей гармонии»: Ранние ноктюрны.

Первые ноктюрны Шопена, созданные в варшавский период, несут на себе отпечаток влияния не только Джона Филда, но и популярного в то время «блестящего» стиля, представителями которого были Гуммель, Вебер и Калькбреннер (Ци Цзин, 2022: 22). Это проявляется в виртуозных, богато орнаментированных пассажах и каденциях. Однако уже в этих ранних сочинениях, таких как Ноктюрн ми минор, соч. 72, № 1, проявляется индивидуальность Шопена.

Композитор отходит от простой диатоники, насыщая гармонию тонкими диссонансами, создающими особое тембровое мерцание. Исследователь Ци Цзин обращает внимание на то, как в первом такте упомянутого ноктюрна в аккомпанементе левой руки к арпеджированному ми-

Чэнь Синь / Chen Xin

минорному трезвучию вместо ожидаемой ноты «си» композитор использует «до», «добавляя малейший диссонанс, чтобы сделать гармонию более интригующей» (Ци Цзин, 2022: 23). Мелодия, богато украшенная триолями, апподжиатурами и фиоритурами, не просто парит над аккомпанементом, а вступает с ним в сложный диалог. Орнаментика у Шопена перестает быть внешним декором и становится средством гармонической выразительности, расцвечивая основные тоны аккордов. Так формируется то, что И.В. Аширбекова называет «поющей гармонией» - неразрывное единство мелодического, гармонического и фактурного начал.

Синтез фактуры и гармонии: колористические находки.

Одной из главных революционных черт шопеновского стиля является трактовка гармонии не как абстрактной последовательности аккордов, а как звуковой краски, неразрывно связанной с тембром и регистровыми возможностями фортепиано. Фактура у Шопена становится важнейшим гармоническим фактором. Принципы такого «красочного голосоведения» можно найти во всем творчестве композитора, и они же являются ключом к пониманию гармонии ноктюрнов.

Например, жуткая, «потусторонняя» атмосфера финала Сонаты b-moll во многом обязана своей выразительностью уникальной фактуре - «бестелесному» пустому унисону, в котором движутся обе руки, создавая ощущение холодного вихря. Гармоническая основа здесь скрыта, растворена в стремительном движении, и сам колорит рождается из этой необычной фактурной находки.

Рисунок 1. Ф. Шопен, Финал Сонаты b-moll, op. 35.

Чэнь Синь / Chen Xin

В ноктюрнах и близких им по духу пьесах этот принцип раскрывается в полной мере. Ярчайшим примером является «Колыбельная» (Berceuse), оп. 57. На фоне неизменного оstinатного баса в левой руке, правая рука создает каскады искрящихся, невесомых фигураций. Гармонический эффект здесь создается не сменой аккордов, а именно фактурным варьированием и игрой тембровых красок, рождающихся из тончайшей педализации.

Рисунок 2. Ф. Шопен, «Колыбельная», оп. 57, такты 3-4.

Точно так же особое расположение тонов трезвучия в басовой партии Прелюдии d-moll создает ее характерную гулкую и возбужденную динамичность, которая также является примером неразрывной связи гармонии и фактуры. Эти принципы, доведенные до совершенства, и формируют ту самую «воздушность» и «гармоническую зыбкость», о которой говорит Е.М. Ермакова в контексте ноктюрнов (Ермакова, 2021: 41).

Чэнь Синь / Chen Xin

Рисунок 3. Ф. Шопен, Прелюдия d-moll, оп. 28 № 24.

Драматургия и усложнение гармонического языка в зрелых ноктюрнах.

В зрелых ноктюрнах гармония становится главным двигателем драматургического развития. Если в ранних произведениях контраст чаще всего создавался между спокойными крайними частями и более оживленной серединой, то в поздних работах он достигает трагедийного масштаба. Ноктюрн до минор, соч. 48, №1, по праву считается одним из самых монументальных и драматичных в наследии композитора.

Его первая часть, как отмечает Ци Цзин, «начинается как марш, предназначенный для исполнения *lento*» (Ци Цзин, 2022: 23). Она строится на строгих, хоральных аккордах, насыщенных сумрачным колоритом благодаря модуляциям и использованию патетической гармонии неаполитанской II низкой ступени (ре-бемоль мажор). Средний раздел (*Roco più lento*) представляет собой светлый хоральный эпизод в до мажоре, создающий временное просветление.

Кульминацией развития становится реприза (*Doppio movimento, agitato*), где начальная тема преобразуется до неузнаваемости. Она проводится в октавном изложении на фоне бурных, взволнованных триольных фигураций в левой руке. Гармония здесь предельно обостряется, используется плотная,

диссонирующая фактура, частые эллиптические обороты и хроматизмы. Гармония перестает быть лишь фоном или краской, она становится выражением трагического конфликта, отражением душевной бури, что подтверждает тезис о том, что именно ноктюрны «наиболее отражают его эмоциональное состояние» (Ци Цзин, 2022: 24).

Влияние польского фольклора.

Хотя ноктюрн считается жанром универсальной романтической лирики, в гармоническом языке Шопена неизменно присутствует тонкий национальный колорит, связанный с польской народной музыкой. В отличие от мазурок или полонезов, где фольклорные элементы лежат на поверхности, в ноктюрах это влияние проявляется более опосредованно, но не менее значимо.

Оно сказывается, прежде всего, в использовании ладов народной музыки. В мелодических оборотах и гармонических последовательностях ноктюрнов можно услышать отголоски лидийского лада (с увеличенной четвертой ступенью), фригийского (с низкой второй ступенью) и эолийского лада, которые придают музыке особую меланхоличность и мечтательность, свойственную славянской лирике. И.В. Аширбекова справедливо указывает на важнейшую особенность стиля Шопена - «объединение разных, иногда ярко контрастных начал», в том числе «польской народной мелодики с ее диатоникой и итальянской утонченности с хроматизмами и ладовой переменностью». Эти ладовые краски, органично вплетенные в классико-романтическую гармоническую систему, обогащают ее и создают неповторимый шопеновский стиль.

Заключение.

Гармонический язык в ноктюрах Фредерика Шопена представляет собой сложный и многогранный феномен, ставший вершиной романтического фортепианного искусства. Композитор сумел трансформировать созданный Дж. Филдом жанр, превратив его в площадку для смелых гармонических экспериментов.

Ключевыми особенностями его гармонии являются:

1. Неразрывная связь мелодии, гармонии и фактуры, породившая феномен «поющей» и колористической гармонии, где

Чэнь Синь / Chen Xin

тембр и регистровка фортепиано играют первостепенную роль.

2. Гармония выступает не просто как средство окраски, но как двигатель музыкального развития, способный передавать сложнейшие психологические состояния - от светлой мечты до трагического отчаяния, отражая душевное состояние самого композитора (Ци Цзин, 2022: 24).

3. Широкое использование хроматизмов, альтерированных аккордов, смелых модуляций и энгармонизма значительно расширило границы тональной системы того времени.

4. Тонкое претворение элементов польских народных ладов придает гармонии Шопена уникальный колорит, отличающий его от западноевропейских современников.

Ноктюрны Шопена стали не просто собранием лирических пьес, а подлинной «энциклопедией» романтической гармонии, оказавшей огромное влияние на последующие поколения композиторов и навсегда определившей образ фортепиано как инструмента, способного выразить всю глубину человеческих чувств.

ЛИТЕРАТУРА

- Аширбекова И.В. 2022. Особенности фортепианной музыки фредерика шопена. - Символ науки. 9-2: 42-44.
- Ермакова Е.М. 2021. Жанр ноктюрна в истории фортепианной музыки. с. 39-49.- В сб.: Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство: сборник статей по материалам XVII Международной научнопрактической конференции, 19 февраля 2021 г. Тамбов: Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова. 674 с.
- Кремлев Ю.А. 1949. Ф. Шопен. Очерк жизни и творчества. Л.-М.: Музгиз. 412 с.
- Мильштейн Я.И. 1987. Очерки о Шопене. М.: Музыка. 176 с.
- Ци Цзин. 2022. Влияние черт характера Ф. Шопена на музыкальный стиль. - Colloquium-journal. 3 (126): 21-24.

Поступила / Received: 27.08.2025

Принята / Accepted: 02.10.2025